

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlani, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyli Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

TA'LIMYIY DISKURS: NAZARIY ASOSLARI VA XORIJIY TILLARNI O'QITISHDAGI AHAMIYATI

*Sharipova Gulshod Shavkat qizi,
Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti,
tayanch doktorant,*

E-mail: sharipovagulshod123@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada ta'limiy diskurs tushunchasining nazariy asoslari, uning lingvistik va metodik xususiyatlari, shuningdek xorijiy tillarni o'qitish jarayonida tutgan o'rni yoritilgan. Diskursiv yondashuv til o'qitishda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish, madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qilishi ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: diskurs, ta'limiy diskurs, pedagogik diskurs, lingvistik muhit, kommunikativ kompetensiya, xorijiy til o'qitish, diskursiv yondashuv.

Abstract. The article discusses the theoretical foundations of the concept of educational discourse, its linguistic and methodological characteristics, as well as its role in the process of teaching foreign languages. The scientific and theoretical analysis of the discursive approach to language teaching serves to form communicative competence, develop intercultural communication skills, and increase educational effectiveness.

Keywords: discourse, educational discourse, pedagogical discourse, linguistic environment, communicative competence, foreign language teaching, discursive approach.

Kirish

XXI asrda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda nutq va muloqotning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Xorijiy tillarni o'qitishda faqat grammatik qoidalar yoki leksik birliklarni o'rgatish emas, balki ularni real kommunikativ vaziyatda qo'llashni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan tilshunoslik va pedagogika sohalarida keng qo'llanilayotgan "diskurs" tushunchasi alohida e'tiborga loyiq. Diskurs – bu nafaqat matn yoki nutqiy faoliyat, balki uni yaratuvchi ijtimoiy-kultural kontekst bilan uzviy bog'liq bo'lgan hodisadir (Van Deyk, 1997).

Tadqiqotlar metodologiyasi

"Diskurs" termini ilk marotaba XX asrning 50-yillarida fanga kirib kelgan, dastlab ushbu ibora 1952-yilda nashr etilgan "Diskurs tahlili" deb nomlangan maqolada amerikalik tilshunos Z.Xarris tomonidan qo'llanilgan. Diskurs nazariyasiga oid tadqiqotlar (Fuko, 1972; Van Deyk, 1997; Fairclough, 1992) nutqiy faoliyatni ijtimoiy-madaniy kontekstda o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Ta'limiy diskursni o'rganish rus va xorijiy olimlar tomonidan muhim e'tibor bilan ko'rib chiqilgan. V.I.Karasik, N.A. Komina va boshqa rus olimlari pragmatikognitiv, leksik-semantik va lingvokulturologik jihatlarini tahlil qilgan. Hozirgi zamon tadqiqotchilari, masalan, J.P. Gee va M.A. Halliday, ta'lim jarayonida kommunikativ tomonini o'rganishga e'tibor qaratmoqda. Fransuz olimi G.Desbiens ta'limiy diskursni "pedagogik diskurs" deya ta'rif berib, uni ta'lim-siyosat, ta'lim institutsiyalari va o'qituvchilik kasbi atrofida shakllangan pedagogik g'oyalar va amaliyotlar tizimi

sifatida tushunadi. Bu diskurs, Desbiensga ko'ra, o'qituvchilik va bilim berish jarayonini shakllantirishda markaziy rol o'ynaydi, lekin uning ma'lum cheklov va xavflari mavjudligini ta'kidlagan. Pedagogik nutq haqiqatan ham o'qitishni o'quvchilarning psixologiyasi va ijtimoiy-madaniy muhitiga, ularning bilim qobiliyatlariga, ularning intilishlari va bevosita qiziqishlariga moslashtirishni talab qiladi –deya ta'riflagan.

Yana bir qator olimlardan Claude Désirat va Tristan Hordé tomonidan 1977-yilda Languages ilmiy jurnalining maxsus sonida (№45) pedagogik diskurs tushunchasi, uning shakllanishi, xususiyatlari va ijtimoiy-ideologik o'rni chuqur tahlil qilinadi. Pedagogik diskurs deganda maktab, ta'lim muassasalari, o'quv dasturlari, darsliklar, o'qituvchi ko'rsatmalari, hukumat qarorlari orqali shakllanadigan nutq va matnlar tushuniladi. U nafaqat bilimni yetkazish, balki ijtimoiy qadriyatlarni singdirish vositasi hamdir.

Hozirgi kunda uning amaliy ahamiyati o'qituvchilar uchun: o'z nutqining ta'sirini, undagi ideologik va tarbiyaviy yukini, ma'suliyatini anglash imkonini bersa, jamiyat uchun: pedagogik diskurs yordamida qanday g'oyalar avlodlarga o'tishini tushunish mumkin. Xullas, C. Désirat ta'limiy diskursni faqat bilim beruvchi emas, balki jamiyat mafkurasini tarqatuvchi, ijtimoiy ongni shakllantiruvchi nutq turi sifatida ko'radi. Shuning uchun uni o'rganish xorijiy tillarni o'qitish metodikasida ham, umuman pedagogika nazariyasida ham muhim hisoblanadi.

O'zbek olimlari, jumladan, J.S. Safarov va L.R. Raupova diskursiv tahlil sohasida o'z tadqiqotlarini olib bormoqda, shuningdek, A.B. Tumanova va V.K. Sobirovning ishlarini ham yodda tutish lozim. Bu tadqiqotlar ta'lim nutqining nazariy va amaliy jihatlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Ta'lim jarayonida yuzaga keladigan barcha kommunikativ faoliyat ta'limiy diskurs sifatida o'rganiladi. Ta'limiy diskurs – o'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamda ta'lim jarayonida shakllanadigan nutqiy amaliyotlar majmuasidir. Ushbu tushuncha nafaqat lingvistik, balki metodik, psixologik va ijtimoiy jihatlarni ham qamrab oladi. Ta'limiy diskurs quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

Maqsadga yo'naltirilganlik – ta'limiy maqsad (bilim berish, o'zlashtirish, rivojlantirish) asosiy vazifadir;

Subyektlararo muloqot – o'qituvchi va o'quvchi, shuningdek, guruhlararo muloqot asosiy komponent hisoblanadi;

Nutq janrlarining xilma-xilligi – savol-javob, tushuntirish, bahs, munozara, topshiriq, taqdimot kabi janrlar mavjud;

Kontekstual xususiyatlar – madaniyatlararo omillar, ijtimoiy qadriyatlar va shaxsiy tajribalar bilan bog'liqlik.

Xorijiy tillarni o'qitishda ta'limiy diskursning o'rni

An'anaviy til o'qitish metodlarida asosan grammatik qoidalar va lug'at boyligiga urg'u berilgan bo'lsa, zamonaviy metodologiya diskursiv yondashuvni ustuvor hisoblaydi. Diskursiv yondashuvning xorijiy til o'qitishdagi o'rni:

Real nutqiy vaziyatlar yaratish – o'quvchilarni hayotiy muloqot sharoitiga tayyorlaydi;

Interaktiv metodlardan foydalanish – debat, rolli o‘yin, loyiha ishlari, munozara orqali tilni faol qo‘llaydi ,

Kontekstual ta’limda, ya’ni so‘z va gaplarni alohida emas, balki nutqiy vaziyatda o‘zlashtirish imkonini beradi.

Madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish – til bilan birga madaniy qadriyatlarni ham o‘zlashtirishni ta’minlaydi;

Tanqidiy va ijodiy fikrlashni shakllantirish – talaba o‘z fikrini asoslash, dalillar bilan qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Exemple:

- *Pardon, je cherche la rue Victor Hugo.*

- *La rue Victor Hugo ? Et bien, vous êtes très loin...*

- *C'est compliqué d'y aller à pied ?*

- *Oui et non, vous devez remonter la rue Nationale jusqu'au pont, vous traversez, vous prenez à droite et vous allez longer la rivière sur deux ou trois cents mètres. Vous allez voir une place avec une église, la rue Victor Hugo est juste derrière... Mais vous savez, le plus simple, c'est de prendre le bus...*

- *Vous savez comment y aller en bus ?*

- *Oui, c'est la ligne 21. Vous descendrez à l'arrêt Victor Hugo. Vous ne pourrez pas vous tromper.*

- *Merci beaucoup !*

- *Je vous en prie, bonne journée.*

- *Bonne journée, au revoir.*

Suhbat “yo‘l so‘rash va topish” vaziyatiga qurilgan. O‘quvchilar kontekstni tasavvur qilib, so‘z va iboralarni vaziyatga bog‘lab o‘rganadilar. Bu yerda o‘quvchilar diskursni idrok etish, tushunish va o‘zlari yaratishni mashq qiladilar. Suhbat nafaqat so‘z boyligini, balki nutqiy strategiyalarni ham (savol berish, tushuntirish, minnatdorchilik bildirish, xayrlashish) o‘rgatadi. Rol o‘ynash metodi (Jeu de rôle / Role-play). Ikki yoki bir necha o‘quvchi vaziyatni jonlantiradi. Bir o‘quvchi “yo‘l so‘rovchi”, ikkinchisi “yo‘l ko‘rsatuvchi” bo‘lib chiqadi. Madaniyatlararo kommunikatsiya yondashuvi, manzil so‘rash – bu madaniy kompetensiyani ham talab qiladi. Fransuz tilida muloqot qilayotganda odobiy shakllar (“**Pardon...**”, “**Merci beaucoup**”, “**Je vous en prie**”)ni ishlatish orqali o‘quvchilar madaniyatlararo muloqot qoidalarini ham o‘rganadilar.

Xulosa

Ta’limiy diskurs zamonaviy pedagogika va lingvistika fanlarida muhim tadqiqot obyekti bo‘lib, u nafaqat bilim berish, balki shaxsning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Xorijiy tillarni o‘qitishda diskursiv yondashuv o‘quvchilarning real nutqiy vaziyatlarda samarali muloqot qila olish malakasini shakllantiradi. Shu sababli, ta’limiy diskursni chuqur o‘rganish va uni amaliyotga tadbiiq etish zamonaviy ta’limning dolzarb vazifalaridan biridir.

Adabiyotlar

1. Desbiens G. Réflexions sur le «discours pédagogique » à l’occasion de la réforme du c.a.p.e.s. de philosophie

2. Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge. London: Routledge.

3. Desirat C. Formation des discours pédagogiques, Langages Année 1977 45 pp. 3-8
 4. Van Dijk, T. A. (1997). Discourse as Structure and Process. London: SAGE Publications.
 5. Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.
 6. Gee, J. P. (2011). An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. New York: Routledge.
 7. Halliday, M. A. K. (1985). An Introduction to Functional Grammar. London: Arnold.
 8. S.T. Israilova, D.Jumanova Diskurs va uning ilmiy talqini
-

PROBLEMS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS

Mirzayeva Xurshida Olimjonovna,
Gulistan State University
Faculty of philology, teacher
khurshidamirzaeva@gmail.com

Shodmonova Dildora Davronovna,
Gulistan State University
Faculty of philology, English
2nd year student
shodmonovadildora98@gmail.com

Annontation: This article analyzes the main problems encountered in the process of learning foreign languages, the causes of their emergence, and scientifically grounded solutions. Psychological, methodological, linguistic, and organizational factors are considered separately, and effective ways of overcoming them are highlighted. The findings show that traditional approaches are not sufficient for effective foreign language learning; instead, communicative methods, modern pedagogical technologies, motivational strategies, and an integrative learning environment are required.

Keywords: Foreign language, educational problems, motivation, methodology, psychological barriers, communicative approach, pedagogical technology, integration.

Introduction: The process of globalization places new demands on modern individuals. Knowledge of foreign languages is becoming important not only in professional activities but also in daily life. Today, English serves as an international means of communication worldwide, while other languages also play a significant role in the development of science, culture, and economic relations.

At the same time, mastering a foreign language is a complex psycholinguistic phenomenon. It depends on the learner's intellectual capacity, motivation, psychological readiness, linguistic environment, and teaching methodology. Various